

SOCIETÀ TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA

BOLLETTINO

2018

SUPPLEMENTO N. XLIV
ALLE FONTI DI STORIA CORNETANA

Workshop
**“Le riviste e i periodici otto-novecenteschi
come fonti per la didattica della letteratura”**
(venerdì 7 aprile 2017)

La ventura delle riviste tra passato e presente

La ventura delle riviste titolava un suo libro famoso Augusto Hermet, a Firenze, da Vallecchi, nel 1941, dedicato ai periodici letterari dei primi quarant'anni del Novecento. La ventura ha avuto fino ai nostri giorni altre fasi, coinvolgendo anche le riviste che propriamente studiano la storia letteraria. Ricostruendo la dinamica dall'inizio dell'Ottocento (e rinunciando a risalire al sec. XVIII) s'intende meglio l'intimità del nesso tra la stampa periodica e non solo le tendenze della cultura, ma anche i fatti della vita civile. Nel nesso di cui si dice è una positività. Appare però arbitrario porre senz'altro un segno + anche nel presente, dove tante modalità di produzione e comunicazione sono messe in discussione e a esse si propongono alternative d'incerta affidabilità. Del resto l'oggi, sebbene confuso, è il nostro tempo, e non tentare di decodificarlo comporta minore consapevolezza della nostra condizione¹.

La raggiunta modernità ha in Italia un colore: l'azzurro dei fogli del "Conciliatore". Ha anche, naturalmente, forme e ragioni specifiche. Si può sostenere che all'inizio dell'Ottocento i periodici segnano con particolare evidenza modi nuovi di concepire la letteratura, la sua relazione con le altre applicazioni dell'intelletto e del sentimento umano, con la vita morale e quella sociale. Nei due soli anni di pubblicazione, 1818 e 1819, che il governo austriaco le concede, la creatura di Silvio Pellico e Ludovico Di Breme stabilisce un vincolo con le poetiche romantiche, la poesia e la prosa straniera, le idee e le attese del popolo, le passioni della politica, le forme del fare (nel mondo agrario progredito, nell'industria) e i molteplici problemi dell'oggi. Il vincolo consegue a una doppia consapevolezza. Una è che l'assetto degli stati europei, inclusi gli italiani, ha subito con l'Ottantanove e le turbinose vicende successive una modificazione irreversibile. Un'altra, relativa a un interesse più specifico, consiste nella volontà di proporre a una società di lettori allargata e consapevole un concetto e un valore dell'arte, in specie quella verbale, adeguato a un'età molto più aperta di relazioni tra singoli e tra comunità; le nuove basi del confronto tra uomo e natura, uomo e storia, uomo e scienza-tecnica producono un desiderio di emancipazione dalle tradizioni soffocanti e

¹ In presenza di una vasta bibliografia sulla storia generale dei periodici italiani, cfr. almeno due titoli: G. RICUPERATI, *Periodici eruditi, riviste e giornali di varia umanità dalle origini a metà Ottocento*, in *Letteratura Italiana*, dir. A. Asor Rosa, Torino, 1982 vol. I *Il letterato e le istituzioni*, pp. 921-43; e *Le riviste di italianistica nel mondo*. Atti del Convegno internazionale, Napoli, 23-25 novembre 2000, a c. di M. SANTORO, Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2002; in specie alcune parti di tale volume, centrato del resto anche e soprattutto sul presente, sono risultate utili nell'elaborazione di questo contributo.

della vecchia cultura erudita. Non tutto il Romanticismo italiano, che con la rivista milanese si sforza di tenere viva a intervalli regolari e con più voci riassunte in una l'esigenza di contestare lo *status quo*, vuole dichiarare decaduti principi e stili anteriori alla rivoluzione francese. Ogni buon manuale di storia letteraria, come tratteggia al modo qui seguito la prima grande poetica compiutamente internazionale (e generatrice di quanto oggi identifichiamo nella disciplina denominata Letterature comparate), così segnala l'esistenza di un Romanticismo reazionario. E tuttavia è una rivista come il "Il Conciliatore", più di una come la "Biblioteca Italiana" (1816-40) di Giuseppe Acerbi, che preferiamo prendere come punto di avvio di una linea di periodici protratta fino alla nostra epoca. La linea è segnata da riviste militanti, in cui il testo letterario, anziché valorizzato nella sua autoreferenzialità, è proiettato verso il mondo e la temperie della polis. Una prima è l'"Antologia" di Giovan Pietro Vieusseux, che a Firenze, dal 1821, s'impegna in una ripresa delle istanze del "foglio azzurro" milanese, condividendone la persuasione dell'utilità sociale della circolazione di conoscenze e del dibattito intorno ai saperi; la rivista fiorentina farà la stessa fine del "Conciliatore", essendo soppressa dalla censura nel 1833. Una seconda è il "Politecnico", nelle due serie del 1839-45 e 1859-69. La testata di Carlo Cattaneo rimane certo estranea a un umanesimo puramente letterario, ma è partecipe della ricerca intorno alla collettività umana e dell'aspirazione a provvedere la società di nozioni, dottrine, tecniche utili a dare razionalità e consapevolezza all'operare individuale e sociale in uno spaziotempo che ormai valica l'Italia definita nei suoi termini storici e geografici.

Gli anni tra l'Unità e il nuovo secolo risultano per noi d'interesse un poco minore. Vi si trovano testate, variamente orientate in fatto di creazione letteraria, etica collettiva, istruzione pubblica, che per diffusione e autorevolezza ben meritano una menzione: tali, seppure tra loro non bene assimilabili, "Nuova Antologia", rassegna di "lettere, scienze ed arti" concepita come ripresa dell'"Antologia" di Vieusseux, di Francesco Protonotari, dal 1866; "La Cultura", di Ruggero Bonghi, dal 1882; "Critica sociale", di Filippo Turati dal 1891. Ma in quest'epoca il *proprium* dei periodici sembra consistere piuttosto nella loro conformazione a lettori-quantità (se non ancora a lettori-massa), nella loro ricerca di una platea: per raggiungerla fanno concessioni a un sapere divulgativo e si propongono cronache di eventi culturali, suggestioni mondane o sensazionalistiche, polemiche o pseudopolemiche, temi-scandalo. Siamo cioè in una fase iniziale, ma dai tratti già in parte definiti, di sviluppo di quell'industria dell'editoria periodica che, definendo e raffinando sempre di più nel tempo le proprie *marketing strategies*, ha in noi oggi i suoi *customers*. Tra giornalismo, cultura e imprenditoria si segnala in questo senso Angelo Sommaruga, tra l'altro fondatore a Roma (1881) di "Cronaca Bizantina". Il rilievo pubblico di un discorso, non la sua implicazione pubblicitaria, appare

invece prevalente nel momento della "Voce" (di poco preceduta da altri fogli di breve vita ma vivaci quali "Leonardo", "Il Regno", "Hermes") tra il primo e il secondo decennio del Novecento; né il radicalismo e la perentorietà di molte tesi dei giovani e aggressivi redattori può turbare la serenità di una valutazione storicamente rigorosa². I vociani corroborano le loro personalità forti e le loro intelligenze, acute benché dispersive e in alcuni casi non adeguatamente provviste di basi culturali, con idee e anche solo umori di una stagione d'inquietudine diffusa. È in loro un forte risentimento per tutta una serie di tratti del reale, congiunta a persuasioni dichiarate: avversano gli indirizzi di governo e assetti sociali di un'Italia che è divenuta nazione ma difetta di coesione e di equilibrio; rigettano l'etica borghese; credono nel macchinismo, che accelera stili e modi di vita; aderiscono a scuole filosofiche eterogenee quali attivismo, pragmatismo, modernismo (ma non positivismo); subiscono l'attrattiva del bellicismo, nel quale va riconosciuto un tratto antropologico, la umana predisposizione alla violenza. Pretendo¹⁵ di rin-^{end}novare la cultura italiana della parola e delle coscienze, il vocianesimo, che trae dal modello decadentista lo spunto per una esperienza integralmente nuova dell'arte e per un diverso modo di vivere, ha sì toni e modi virulenti e scomposti, ma dotati di schiettezza, di autenticità nell'insofferenza esibita verso l'accademismo e le forme obbligate della creatività. Nel suo magma si trovano pezzi di un Novecento a venire, non ispirazioni effimere. L'esemplarità militante della "Voce" (rispetto alla quale gli esiti di "Lacerba" appaiono di poco pregio, semplicistici e a tratti perfino sguaiati) non ha forse, a suo modo, termini di paragone. Le pagine della rivista sono effettivamente a contatto con la realtà. Si può certo ritenere un generoso errore la propaganda di un Salvemini per l'interventismo democratico, ma è un fatto che il 24 maggio 1915 alcuni dei vociani (chiusa l'anno prima la rivista, uscita dal 1908) andarono al fronte, in coerenza con le loro opinioni stampate³. Ragioni di economia del lavoro obbligano qui a trascurare un caso che nel ventennio fascista (ma siamo tra il 1940 e il 1943, con la guerra in corso) è meritevole di attenzione, quello di "Primato", in cui l'*intelligentija* in camicia nera cerca

² Così per esempio, da non farci sentire sdegnati da un pezzo come *Facciamo la guerra*, firmato da un Prezzolini ardente d'interventismo sul numero 16 della "Voce" del 1914, datato 28 agosto, pp. 1-6; sulla stessa linea e dello stesso autore vd. *La guerra tradita*, nel successivo nr. 18, 28 settembre, pp. 2-4.

³ Con il che non si vuole negare meriti e originalità dell'esperienza della successiva "Voce" di Giuseppe De Robertis: l'opzione integrale e virtualmente esclusiva per le tematiche della letteratura e di altre sfere espressive indica - pur non *apertis verbis* - una dissociazione da un atteggiamento aggressivo verso il reale e dall'estremismo di determinate scelte. Quanto alla "Ronda", parla in una prospettiva di continuità pura e semplice con la seconda "Voce" sarebbe riduttivo; la lezione formale che Cardarelli impartisce dal 1921 al 1923 ha pur sempre, però, il senso di una ricerca di alternativa a un tempo di disordine (che si possa pretendere sempre dal proprio presente armonia e concordia è altra questione).

di guadagnare consenso presso la classe dei colti, progettando un rinnovamento del regime; alcune delle firme di Giuseppe Bottai s'impegnarono in seguito nella Resistenza. In ugual modo, al di là del Venticinque aprile, con le speranze e i disegni di quel momento e di quelli immediatamente successivi, si dovrebbe riflettere sull'esperienza fiorentina del "Ponte" e di una cultura umanistico-politica liberalsocialista, distinta (pur se non avversa) dal pensiero di Gramsci; ma non se ne ha qui lo spazio.

Tra il 1945 e il 1947 risalta "Il Politecnico", per la sua messa in luce e discussione delle urgenze della modernità. La creatura di Elio Vittorini milita per uno svecchiamento complessivo della cultura italiana; aspira a rompere, al di là delle ideguida di un regime liberticida finalmente sconfitto, con le formulazioni idealistiche e le sue ormai manifeste angustie. Il periodico stampato da Einaudi propone, nella sua anticonvenzionalità, indagini su discipline sconosciute in Italia e ridefinizioni di quelle tradizionali; constata la crescente influenza della tecnica; si sforza d'impiegare un linguaggio che attrae lettori migliori e più numerosi. La consapevolezza di dover osservare la molteplicità di sfaccettature di un mondo proiettato, dopo la guerra del 1939-45, verso un futuro necessitante di bussole più aggiornate di quelle tradizionali si compendia nella titolazione del periodico, che richiama Cattaneo. La figura dell'intellettuale di metà Novecento tende a riformularsi, proponendosi ora come quella di un ricercatore di soluzioni originali per i problemi sociali. Nella sua necessaria libertà di elaborazione egli, pur partecipe dell'idea di progresso, non si vincola a un apparato partitico. Le stesse impostazioni tipografiche della rivista, originali e coraggiose, attestano una volontà di cambiamento che a Palmiro Togliatti, capo del Partito Comunista Italiano, e alla rigidità della sua intelligenza (pur tanto acuta), non può essere bene accetta. Il PCI, che sostiene la testata, decide in breve di cessarne le pubblicazioni. Il contrasto del "Politecnico" con un potere che pure sta dalla sua parte nella competizione civile ha un valore esemplare per il rapporto tra politica e cultura, tanto appassionatamente dibattuto attraverso i periodici nei primi decenni di vita dell'Italia repubblicana. Il settimanale e poi mensile einaudiano ha fornito comunque un contributo di rilievo per la messa al passo dei saperi italiani con quelli del mondo occidentale. Lo si è inteso sempre meglio, a mano a mano che a sinistra i dogmatismi tramontavano. Un declino, questo, comunque troppo lento per non nuocere in qualche misura alla vicenda del nostro Paese sullo scorcio del secolo XX; anche se i costituenti della vita nel momento preciso in cui ci troviamo sembrano possedere tratti di decifrazione difficile, anche per una loro specie di fugacità.

A noi però interessa, in parallelo con la linea bisecolare delle riviste d'intervento diretto sul mondo (maggiore o minore che sia lo spazio in esse assegnato alla letteratura), anche il corso dei periodici di ambito accademico, originato più tardi.

Rinserrati in una loro specificità, essi documentano soltanto per vie indirette gli indirizzi culturali generali delle diverse epoche. Non senza, peraltro, rispecchiamenti con la pubblicistica militante: grande è il numero dei collaboratori a testate dell'uno e dell'altro tipo, né la stessa distinzione tra testate di alta e civile divulgazione e testate scientifiche è sempre netta: si pensi a "La Cultura" di Ruggero Bonghi (nata nel 1882). Nel caso di "La Critica" (1903-1944), come si vedrà in breve, si tratta piuttosto di una multidisciplinarietà umanistica, nell'amalgama - garante di massimo rigore e prestigio - dello storicismo neoidealista di Benedetto Croce (e per un tratto di Giovanni Gentile). La progressiva specializzazione del mondo degli studi e la definizione di un profilo di scienziato di cose umanistiche, ossia il professore di università, porta alla fondazione di periodici che valorizzano tale definita identità solo in una fase molto avanzata dell'Ottocento. Il caso di maggiore rilievo è il "Giornale Storico della Letteratura Italiana". Comparsa nel 1883, la più gloriosa e longeva delle riviste d'italianistica propone attraverso l'opera di maestri torinesi quali Arturo Graf, Francesco Novati e Rodolfo Renier un concetto a una pratica della ricerca come sapere positivo, raccolta di dati eruditi che accertano l'esattezza dei quadri cronologici e testuali; il metodo storico che fu eminentemente suo alle origini è ormai da gran tempo integrato da altri criteri e interessi di studio, ma l'autorevolezza del "Giornale" storico resta intatta. Un fondamento metodologico e valoriale non dissimile, per quanto si finalizzi inizialmente a una elencazione e illustrazione bibliografica sistematica delle novità nel campo degli studi italiani, è la "Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana". Nasce a Pisa nel 1893, con la direzione di Alessandro D' Ancona, ma ha poi una vicenda complessa in fatto di titolazione, sedi, direttori, serie. Alla pratica, sempre diligente, della recensione, quella che dal 1953 sarà stabilmente la "Rassegna della Letteratura Italiana" affianca con il tempo - e anche nel presente - studi soprattutto di ordine interpretativo. In essi l'esigenza di una esatta collocazione storica dell'opera di volta in volta sotto esame si combina con la segnalazione del suo portato di idee e a tratti con la valutazione della sua capacità espressiva: una qualità, questa, che può talora compenetrarsi con il primato dell'intuizionismo lirico nell'estetica crociana. Nella lunga fase della direzione di Walter Binni, a partire dal citato anno di ultima rideterminazione del nome del periodico, la "Rassegna" ha inoltre privilegiato la riflessione intorno alla nozione di poetica dei singoli autori; ciò come riflesso dello specifico orientamento speculativo binniano.

Sono contemporanee al "Giornale Storico" e alla "Rassegna" varie altre riviste di storia letteraria nazionale, ma effimere e di rango - a paragone - piuttosto mode-

sto, per la scarsa originalità metodica e la minore qualità di contributi⁴: chi passi in rassegna i periodici d'italianistica nella diacronia dello stato unitario, di quello liberale e del fascismo trae vantaggio effettivo soffermandosi solo sui titoli qui sopra menzionati. A essi peraltro sono accostabili due testate nelle quali lo studio della letteratura s'interseca con altri piani conoscitivi, sul postulato di una unità culturale complessiva. Nella "Critica" il sapere letterario, storico ed erudito è organico a un sistema di pensiero, quello crociano. A suo modo più complessa la relazione tra conoscenza letteraria su fondamento storico e sapere umanistico nella "Cultura". Non riconducibile a scuole o tendenze esclusive, per discontinuità nella pubblicazione (non comparve tra il 1915 e il 1921), varia periodicità, molteplici serie e successione di direttori dalla diversa personalità (da De Ruggiero e De Lollis a Borgese, a Neri), fino alla soppressione operata del regime fascista nel 1935, attraversando fasi di sostegno al crocianesimo e fasi di sua revisione critica, di svalutazione e di recupero del dato erudito come fondamento solido di una costruzione interpretativa, "La Cultura" seppe comunque rivolgersi, con la varietà dei suoi argomenti, non alla platea esclusiva degli accademici, ma anche a lettori comuni di solida preparazione umanistica e intellettualmente vivaci. Nei decenni scorsi l'opera di Guido Calogero (direttore dal 1962) e di Gennaro Sasso (suo successore dal 1987) ne ha conservato e accresciuto il prestigio e lo specialismo; per le prospettive tuttora seguite e le nuove aperte, tra storia del pensiero e del documento letterario, la contestualizzazione storica e una puntualizzazione filologica particolarmente scrupolosa restano sulla "La Cultura" imprescindibili. Nell'Italia migliore scrivere su riviste, farne di nuove e leggerle dopo il 1945, nel tempo della democrazia politica e dell'ordinamento repubblicano dello Stato, vale come pratica di libertà. I periodici cominciano a vivere da allora una stagione nel complesso felice, quale strumento per il confronto delle idee; fanno provare il gusto del dibattito su un Paese nuovo da costruire. La comparsa graduale ma costante di nuove riviste d'italianistica è essa stessa, certo nei modi e con le valenze propri di un settore specialistico, figlia di un'epoca di speranze e di fattività, pur tra difficoltà grandi dell'intero corpo sociale. Non sembra appropriato a questa sede andare oltre un tratteggiamento davvero molto generale dei caratteri della fase in questione della storia nazionale. Nonostante asprezze e tensioni tra i partiti (e nel sistema delle relazioni internazionali), le istituzioni della repubblica generano un grado bastevole di affezione popolare. La classe dei colti avvia faticosa-

⁴ Si ricordano "Il propugnatore", bolognese, nelle due serie 1868-1887 e 1888-1893, dirette la prima da Francesco Zambrini, la seconda dal Carducci; la "Rivista critica di letteratura italiana", uscita a Firenze dal 1884 al 1991 per iniziativa di Tommaso Casini; la quasi omonima "Rassegna critica della letteratura italiana", napoletana, che tra il 1896 e il 1925 ebbe alla direzione, in successione, Erasmo Percopo, Nicola Zingarelli e Francesco Torraca; la "Rivista di sintesi letteraria", torinese, 1934-1937, animata da Bindo Chiurlo.

mente, ma acquistando sicurezza nel corso di anni e di lustri, una propria modernizzazione. L'Italia del sapere si sprovvincializza nel confronto con l'intellettualità europea e americana; riconsidera le proprie radici e tradizioni alla luce di un senso storico scevro di retorica nazionalistica e di teleologie; coglie l'insufficienza di un sapere come mero accumulo di dati a paragone dei nuovi orizzonti delle conoscenze; ripensa criticamente il neoidealismo, andando oltre Croce non contro Croce; si familiarizza con nuove discipline fino ad allora ignote: le scienze sociali, l'antropologia, la psicologia del profondo; genera un flusso di suggestioni tra le nuove acquisizioni della linguistica (poi anche della semiotica) e gli studi letterari; potenzia in questi l'analisi stilistica, retorica, delle poetiche, proponendo periodizzazioni secondo idee-forza originali; apre con la variantistica una nuova dimensione alla filologia e concepisce la critica in continuità con essa; mette la diacronia delle Lettere italiane in parallelo con il corso delle singole civiltà nazionali europee, battendo la via della comparatistica. La presa di coscienza di necessità e opportunità di un sapere interdisciplinare va di pari passo con le vicende sociali, amministrative, economiche, del costume di un Paese che, soprattutto nella prima metà degli anni Sessanta, è in crescita e tende all'integrazione. Un ciclo espansivo e, per aspro che possa essere l'antagonismo politico, un graduale stemperamento delle contrapposizioni ideologiche tra collettivisti e filocapitalisti agevolano lo sviluppo di una Italia del benessere (pur se non ugualmente per tutti). Ne sono due segnali l'incremento demografico, costante fino a inizio anni Ottanta - alla stagnazione conseguente porrà in parte rimedio a inizio sec. XXI l'emigrazione - e un'accresciuta domanda di cultura: di cinema, di teatro, di mostre, di musica, di giornali, di programmi radiotelevisivi e, insieme, di istruzione e di Università.

Che anche l'italianistica tragga profitto dal nuovo stato morale e materiale del Paese, popolandosi di nuove testate con il passare del tempo, indicano i numeri. Se ne possono raccogliere consultando Italinemo (www.italinemo.it), il prezioso portale delle riviste di Italianistica nel mondo che il compianto Marco Santoro volle istituire nel 2000, concependolo come una sorta di estensione dell'attività di "Esperienze Letterarie"⁵; ai fini del quadro statistico, pur molto rapido, qui tracciato abbiamo inoltre utilmente consultato il ben conosciuto Catalogo Italiano dei Periodici (acnp.sba.unibo.it). Anticipiamo per praticità i dati, pur se alcuni acquistano il loro significato proprio quando messi in rapporto alla situazione negli

⁵ Riportiamo l'autopresentazione della banca dati dalla sua home page: "Analisi, Schedatura, indicizzazione delle riviste di Italianistica pubblicate nel mondo a partire dal 2000. Abstract per ogni articolo. Ricerca incrociata per autori e titoli, per parole chiave, per nomi delle testate, per collaboratori. Profili biografici dei periodici e descrizione sintetica di ciascun fascicolo". Italinemo è ora diretta da Gianfranco Crupi.

anni più recenti, di cui proveremo a dire in seguito. Delle 129 testate attualmente censite da Italinemo⁶, alcune delle quali peraltro non più in corso o non più censite dai compilatori, 82 sono state fondate tra il 1945 e il 2017. Si osservi come esse si succedono nell'arco temporale, volendosi prendere come termine di scansione un decennio: tra il 1949 e il 1960, si contano 4 nuove riviste; tra il 1960 e il 1970, 6; tra il 1971 e il 1980, 11; tra il 1981 e il 1990, 10; tra il 1990 e il 2000, 15; tra il 2000 e il 2010, 27; oltre il 2010 e fino al 2017, 9. Di dieci in dieci anni il numero cresce (pur se tra 1980 e 1990 si riduce appena rispetto al decennio precedente), sebbene nella fase più recente il ritmo d'incremento paia ridotto rispetto alla ricchissima fase 2000-2010. I periodici sono, insomma, sempre di più⁷.

Le riviste documentano la molteplicità d'interessi degli studiosi che s'impegnano nella loro direzione e redazione. Nella sua parzialità, una elencazione fortemente selettiva e per tipologie diverse di testate, come quella che segue, fa torto - lo si riconosce - a molte fruttuose esperienze di lavoro; è indicativa in alcuni casi delle abitudini di consultazione e di lettura di chi scrive. Tra i periodici di ordine generale, che coprono l'interesse della storia letteraria nazionale sono "Lettere italiane" (fondata nel 1949 da Scarpato e Apollonio, ma pervenuta alla forma attuale nel 1953), a "Italianistica" (1972), "Studi Italiani" (1989), "Nuova Rivista di Letteratura Italiana (1998)", "Bollettino di Italianistica" (2004). Altre esaminano singoli autori, coprendo l'arco intero della nostra tradizione. Si va da Dante, oggetto esclusivo di tre distinte testate nate tra 1996 e il 2003 (e resta in vita quella fondata da Michele Barbi nel 1920), a un poeta tutto novecentesco, sul quale si centra "Luziana" (2017). A una terza possibile tipologia appartengono le riviste valorizzanti singole epoche: da "Studi Seccenteschi" (1960) a "Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi" (1978), a "Moderna" (1998) e "Medioevo letterario d'Italia" (2004). Attenzione specifica al nesso testo-interpretazione prestano "Studi e problemi di critica testuale" (1976), "Filologia e critica" (1976), "Filologia italiana" ed "Ecdotica", entrambe dal 2004 (il referente della titolazione è tecnico, ma gli articoli praticano anche l'esegesi). "Antologia Vieussieux" (1966) e "Autografo" (1984) fanno capo a sedi di ricerca e a raccolte librerie, quali il Gabinetto fiorentino e il Centro Manoscritti dell'Ateneo di Pavia. Ai confini dell'italianistica si pongono variamente periodici quali "Paragone" (1950), che alterna la serie di arte

⁶ Particolarmente meritoria è l'inclusione - come si è appena detto - di tutte le principali riviste d'italianistica estere. Al di là dell'alta qualità di molte di esse, è sempre opportuno sottolineare che su queste testate specifiche si gioca la fortuna dei classici e dei moderni italiani in campo internazionale.

⁷ Quantunque diffusa sia la cadenza annuale, misura temporale a suo modo bivalente, in quanto tende a fare di ciò che dovrebbe essere periodico una collana di monografie di autori vari: se bene abbiamo visto, nel catalogo di un editore come il pisano-romano Francesco Serra non meno di dodici testate a periodicità annuale sono state fondate tra il 2001 e il 2017.

figurativa a quella letteraria (questa inclusiva di racconti e poesie), “Lingua e stile” (1965), “Allegoria” (1989), “Stilistica e Metrica italiana” (2001), “Carte di viaggio” e “Rivista di letteratura teatrale” (2008). Questioni di metodo tratta dal 1966, con particolare forza innovativa, “Strumenti critici”; mentre “Rivista di letterature moderne e comparate” (1947) non è circoscrivibile all’ambito dell’italianistica, e tuttavia trova di frequente nelle patrie lettere un termine di riferimento; “Intersezioni” (1981) analizza le convergenze tra espressione letteraria, forme del sapere umanistico, storia del pensiero filosofico e scientifico.

Lungo più di settanta anni si sono prodotte alcune trasformazioni e il presente ha sue specificità; un esame dell’editoria periodica dell’italianistica nel suo insieme sembra tuttavia consentire di cogliere alcune costanti della forma-rivista, che è a dire certe sue peculiarità strutturali e proprietà comunicative. La specificità di una rivista consiste certo, prima che in altro, nella periodicità. Ma il suo *proprium*, determinabile in un confronto pur sommario con l’altra modalità editoriale fondamentale di diffusione di un pensiero e di risultati di una ricerca, che è il libro, si riconosce anche in altri suoi aspetti. Il più rilevante è la natura collettiva, non individuale, della pubblicazione. Una rivista ha nel direttore e nella redazione una sorta di autore collettivo, per forte che possa essere il carisma di chi è alla testa del *journal*, e magari ne è stato il fondatore. La testata si fa, numero dopo numero, nella collaborazione di uomini e donne che, nella diversità dei ruoli (dall’umile correttore di bozze, al giovane redattore, al caporedattore), condividono esperienze formative, concezioni della letteratura, metodi di studio, gusti, interessi tematici, allestendo un cantiere e mantenendolo presidiato. Il lavoro di *équipe*, che può generare in chi ne è parte il senso di un’avventura e di una passione comune, dà a un gruppo intellettuale una fisionomia definita e un senso identitario⁸. Questo, certo, con maggiore evidenza in periodici di più spiccato interesse metodologico o di marcato orientamento ideologico; forse anche in testate monotematiche (quali quelle su singoli scrittori). Ma ottengono piena riconoscibilità anche periodici ispirati a una idea e una pratica dell’analisi letteraria larga, inclusiva, scevri di rigidità nei procedimenti di ricerca o autonomi rispetto agli a priori di una scuola di pensiero, quando troppo insistenti. È, pare il caso di osservare, l’orientamento - e non da oggi - di una parte consistente dei migliori periodici d’italianistica: in essi il senso della storicità del documento letterario e insieme di una sua opportuna determinazione geografico-culturale (la proposta ormai remota di Carlo Dionisotti è stata accolta con lentezza, ma largamente o

⁸ Pareva intenderlo bene Renato Serra, quando in una lettera a L. Ambrosini del marzo 1910, da Cesena, contrapponeva al periodico, “bazar di curiosità senza firma”, la “rivista persona, che esprime solo e sempre un uomo; o un gruppo, una famiglia di spiriti ben definita”: cfr. L. AMBROSINI, G. DE ROBERTIS, A. GRILLI (a cura di), *Epistolario*, Firenze 1953, p. 310.

forse universalmente) si combina con lo scrupolo di una lettura di testi fissati a norma di buona filologia ed esaminati, nelle loro sfaccettature (tematiche, retoriche, simboliche, linguistico-stilistiche), senza oltranzie interpretative o compiaciuti intellettualismi. La riconoscibilità di un *journal* ha, va aggiunto, anche un'altra valenza: segna, nella mappa intellettuale, il collettivo che lo anima come un polo ove si concentrano energie, se non l'organo di una scuola; compagni di lavoro ben affiatati operano in sinergia per incrementare il prestigio di un gruppo e la sua incidenza sulla comunità del proprio settore, si sostengono gli uni con gli altri nella loro carriera, a volte fondano con la stessa Casa editrice della rivista collane di libri dove i loro studi si estendono alla misura del volume: la ricerca culturale tende a farsi, insomma, potere culturale.

Espressione di una intelligenza singola, con suoi tratti unici, il libro non compare in libreria a intervalli regolari. Così invece, appunto, il periodico. Il succedersi dei fascicoli a scadenze fisse comporta per i lettori un'applicazione essa stessa ritmata; dischiude in aggiunta per loro un orizzonte di attesa⁹, determina perfino una fidelizzazione, fatto di costume e affettivo che meriterebbe qualche riflessione. Un'altra particolarità della forma editoriale rivista sembra però d'interesse maggiore: la chiameremmo progressività di acquisizione. Numero dopo numero di una rivista uno o più autori possono sviluppare una linea di ricerca e trasmetterne i risultati, passo dopo passo, a chi segue con regolarità la testata. Apprendendone gli esiti con profittevole gradualità, i lettori seguono un'elaborazione intellettuale nel suo corso, non sono posti di colpo davanti alla totalità di un itinerario, dall'inizio alla fine: che è invece quanto la forma libro, a suo modo istantanea, propone loro. Se poi si seguono in parallelo, numero dopo numero, più riviste tra le quali si sviluppino confronti di idee o polemiche, si ha modo di seguire una pluralità di tracciati a mano a mano che essi si disegnano¹⁰. Quanto maggiore, evidentemente, è il numero di testate che il consultatore può seguire con regolarità,

⁹ Valorizzano da tempo tale situazione almeno "Lettere Italiane" e "Filologia e critica", che danno notizia degli studi di imminente pubblicazione in appositi riquadri, rispettivamente "Nei prossimi numeri" e "Usciranno nei prossimi fascicoli".

¹⁰ Un esempio. Dalla fine degli anni Settanta del sec. XX e approssimativamente per un ventennio si è sviluppata tra machiavellisti illustri, Mario Martelli e Gennaro Sasso, ai quali si sono poi affiancati allievi della qualità, rispettivamente, di Francesco Bausi e Giorgio Inglese, una discussione a tratti molto animata su tempi e modalità di composizione del *Principe*, estesasi poi all'intera cultura del Segretario fiorentino (e dell'autore, *post res perditas*, dei *Discorsi* su Livio). Sedi privilegiate del dibattito sono state "Interpres" e "La Cultura". Quando, espone tutte le rispettive ragioni, il confronto è sembrato esaurirsi, gli interlocutori hanno riassunto, in loro volumi, le loro tesi: cfr. G. SASSO, *Machiavelli e gli antichi e altri saggi*, Milano-Napoli, quattro voll., 1987-1997, M. MARTELLI, *Saggio sul "Principe"*, Roma 1999; F. BAUSI, *Machiavelli*, Roma 2005; G. INGLESE, *Per Machiavelli*, Roma 2006. Apprendere in tutti i dettagli le problematiche machiavelliane dalle monografie citate è comunque possibile; tenere dietro, fase per fase, al confronto delle idee nel loro primo proporsi consentì, a chi poté farlo, di seguire meglio le diverse dinamiche intellettuali.

tanto più largo appare il paesaggio intellettuale davanti al quale tale lettore si pone. A ogni nuova uscita le riviste di taglio generalistico offrono, tranne che in caso di numeri monografici, una pluralità di temi, di autori, di questioni testuali, di generi, di epoche su cui si esercita il senso critico. Uno spaccato di civiltà letteraria, nella sua articolazione diacronica, si offre così al fruitore; la varietà della proposta facilita il suo interessamento a uno o più oggetti, e può generare in lui una capacità di operare collegamenti anche sorprendenti tra dati, accrescendo così la consapevolezza della ricchezza e insieme della coesione di una tradizione culturale. Una consimile pluritematicità è garantita con minore facilità dalla forma libro, quando si tratti di monografie; si produce invece - ovviamente - nelle raccolte di saggi di studiosi esperti di più epoche, in volumi di autori vari e, al di là di Atti o Miscelanee, in storie letterarie o in opere paragonabili per ampiezza di respiro. Anche in esse una molteplicità d'intelligenze si mobilita secondo un disegno unitario, ma per forza di cose su misure assai più estese rispetto a un periodico: l'agilità dell'atto della lettura è minore.

Un confronto tra i modi di raccolta e trasmissione delle conoscenze propri del periodico e del libro richiederebbe, va riconosciuto, una sistematicità. Qui invece si può proporre solo un ultimo rilievo sulla morfologia di un fascicolo di rivista. Un volume propone testi originali o ristampa saggi già usciti in altra sede: taglio e proporzioni degli elaborati sono, in linea di massima, omogenei. Le varie sezioni di un periodico, invece, hanno misure e funzioni diverse, precisamente definite dai suoi responsabili. Articoli estesi, edizioni di testi e studi per edizione di testi, note brevi, spunti paracritici (aneddoti, polemiche, ricordi, necrologi), rubriche diverse (a volte specialmente caratterizzanti la testata) e recensioni coabitano¹¹. La pratica della critica trova in questo modo una varietà di cornici appropriata alla mobilità dell'intelligenza, oltre che alle singole circostanze. Va considerata, in particolare, l'utilità delle recensioni. Sui *mass media* (quotidiani, settimanali, radio, televisioni, *social media*) la consuetudine di rendere conto in profondità di un'opera dell'ingegno, per chiarire se e come essa modifica l'orizzonte del sapere o lo stato di un'arte, sembra aver perso molto peso. Ai critici subentrano divulgatori e cronisti, attenti agli aspetti più esteriori di un elaborato, alla possibilità di *marketing* di ciò che vale principalmente come prodotto: c'è chi li chiama *influencer*. Che sulle riviste accademiche si esamini particolareggiatamente, per quanto possibile, un libro o un'edizione, è attività meritoria: orienta tra il tanto che oggi va a stampa,

¹¹ Aspetto e funzioni delle sezioni delle loro testate sono illustrate dai direttori dei più autorevoli periodici in *Le riviste di italianistica*, cit.: si vedano i diversi interventi. L'istituzione di nuove rubriche riflette l'evoluzione dei criteri e della concezione stessa della ricerca nel tempo. Si segnala un caso: persuasa della necessità di segnalare piattaforme e banche dati digitali realizzate per le *humanities*, fin dal 1998 la fiorentina "Studi italiani" ha inaugurato una apposita rubrica *Informatica*.

contrasta la pigrizia e la sommarietà nei giudizi. Sconcerta che tra i criteri fissati dall'Agencia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) per soppesare l'attività degli studiosi ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) ai vari ruoli di docenza universitaria, non sia contemplata la stesura di recensioni, lavoro - a volte - di notevole impegno.

Ma avviciniamoci ancor più al presente. Con la riduzione dell'impegno finanziario dello stato verso l'Università, che caratterizza gli ultimi lustri e consegue alla presa di coscienza della gravità del disavanzo pubblico in ogni campo, anche il sostegno alle pubblicazioni scientifiche, siano esse libri o periodici, si riduce sensibilmente. Vedendosi coperta una percentuale soltanto modesta delle spese di produzione, gli editori stampano meno copie; gli acquirenti si limitano quasi esclusivamente all'ambito accademico: consiste nei docenti stessi, nelle biblioteche universitarie, in pochi laureati risolti ad avviarsi alla ricerca (e almeno relativamente abbienti), con una possibile, ma ormai piuttosto difficile, estensione a biblioteche pubbliche, fondazioni, centri di studio, istituti di cultura italiana all'estero; finché le loro risorse sono state considerevoli, anche molte istituzioni librerie europee e americane hanno offerto buone opportunità di diffusione di prodotti all'editoria umanistica italiana, ma la crisi si percepisce pure in questo ambito. Le riviste di cultura non sembrano seguire più, da tempo, la legge naturale della domanda e dell'offerta, della vendita nei luoghi deputati (agevolata anche da tecniche pubblicitarie appropriate) e del legittimo profitto. Si tratta di una editoria assistita, autoreferenziale, come è anche in fatto di volumi; l'intero ciclo di produzione e consumo

V_{di} **V**inscrive nel mondo accademico. Ve ne sono indicatori, chiari: la richiesta di un contributo fatta da un editore a un potenziale autore, che è prassi invalsa ormai da molto tempo, ma anche la irreperibilità delle riviste accademiche perfino nelle librerie più attente all'editoria di qualità. Chi scrive ha dovuto constatare più volte l'estrema esiguità dello scaffale che, in uno dei grandi punti-vendita Feltrinelli al centro di Roma, è assegnato ai periodici di alta cultura, e tra essi a quelli di storia e critica letteraria. Se mai, una modesta visibilità hanno, fuori dall'ambito accademico, periodici di letteratura per l'oggi: così "Nuovi argomenti", con il suo passato illustre, così anche "Poesia", la "rivista mensile di cultura poetica" dell'editore milanese Crocetti, in corso da trent'anni. Circolano assai di più, diciamo per inciso, periodici che pur nella loro vivacità e buona fattura soddisfano piuttosto una richiesta di divulgazione politico-culturale e civile: il bimestrale "Il Mulino", o i mensili "Limes" e "Micromega", che sanno arrivare, spesso, in edicola. Dove, per fortuna, si continua a trovare "L'Indice dei libri del mese", che dal 1984 rende conto di tante novità dell'editoria di cultura e presta una certa attenzione all'italianistica¹².

¹² A constatare l'espulsione dei periodici di studi letterari dalle librerie era già nel 2000 R. LUPERINI,

In un momento successivo al manifestarsi di questa crisi si sono verificati due fatti, che rendono più complesso il quadro, senza per questo dare nuove speranze a quanti auspicano prima di tutto una valorizzazione dei periodici come canale di circolazione e di dibattito delle idee. Il primo si riassume nella rivoluzione del digitale, il secondo nell'ANVUR. Con il suo prepotente sviluppo, l'informatica ha dato una nuova veste così alla lettura come alla scrittura. Non si legge più necessariamente su supporto cartaceo né un libro né una rivista. L'e-book non rientra tra i temi del presente contributo: si sa del resto quanto diffusa è ormai, se non si compra in una libreria tradizionale, l'offerta di un libro in formato anche digitale. C'interessa rilevare, invece, quanto la comunicazione online può trasformare modi di realizzazione materiale e di distribuzione dei periodici. L'immagine di lunghe, severe e un poco intimidenti successioni di fascicoli di riviste, disposti ordinatamente sugli scaffali delle biblioteche storiche, potrà non aggiornarsi in futuro. Annualità intere di periodici sono ora disponibili per acquisto in veste digitale, sia presso le relative case editrici, sia presso *digital bookstores*. Quasi tutte le riviste d'italianistica, come quelle di altre discipline, sfruttano questa nuova possibilità di commercializzazione¹³. Segnaliamo in merito, non con intenti pubblicitari ma per il ruolo dell'azienda nella promozione delle varie discipline umanistiche, l'attività di Torrossa (<https://www.torrossa.com/it/>), la libreria digitale di Fiesole, collegata alla Casalini Libri, che dichiara attualmente di poter offrire a istituzioni e a privati in distribuzione e vendita 455.000 testi digitali di 265 editori, soprattutto italiani e di altri Paesi mediterranei, oltre a 39.000 *e-books*, messi on line nel corso degli anni. Buoni sistemi di ricerca consentono, tra l'altro, di essere informati sul succedersi dei fascicoli di storia della letteratura italiana (e di filologia, e linguistica), e di conoscerne i sommari. Gli *e-journals* di due Case di rilievo per le *humanities* italiane di oggi come Il Mulino e Carocci sono promossi, a loro volta, sul sito www.rivisteweb.it. Sono a disposizione in questo caso una ottantina di testate attive e un archivio di un centinaio di periodici, "ricercabili - citiamo dalla *home page* del sito - nel testo completo e nei dati bibliografici, indicizzati nei principali repertori, motori di ricerca e *discovery services*". Il sito [C.VO](http://www.ri-</p></div><div data-bbox=)

Brevissima cronistoria di due periodici letterari, con qualche appunto sull'inarrestabile declino delle riviste, in *Le riviste di Italianistica*, cit. pp. 130-33; qui anche alcune considerazioni sull'impopolarità attuale della pratica intellettuale della critica e della lettura in profondo delle opere letterarie, ritenuta superflua dall'exasperazione di una logica di mercato favorente fruizioni solo affrettate di quanto si pubblica: consumismo intellettuale.

¹³ Una eccezione, degna di nota per il prestigio della testata, è costituita a quanto ci risulta dal "Giornale Storico della Letteratura Italiana". Sul sito dell'editore Loescher, tuttavia, è proposta agli interessati la consultazione dell'intera collezione della rivista dal 1883 al 1995 (non però oltre), previo abbonamento alla base di dati di riviste scientifiche Periodicals Archive Online (<http://pao.chadwyck.co.uk>). All'interno della riproduzione fotografica del "Giornale Storico" così disponibile sono possibili interrogazioni secondo annata, autore, parole chiave, parole chiave nel titolo.

visteweb rende agevole seguire o acquisire, nell'area di nostro maggiore interesse, due titoli di grande rilievo come "Strumenti Critici" e "Bollettino di Italianistica".

VanJra Al di là di queste piattaforme del nostro Paese ricordata Jstor, la *digital library* promossa dall'organizzazione *non-profit* americana ITHACA, che offre a singoli e a Università - riportiamo di nuovo termini autodefinitori dalla *home page* - "access to more than 12 million academic journal articles, books, and primary sources in 75 disciplines". Anche in questo ben più vasto mare d'informazioni chi voglia documentarsi sulle riviste d'italianistica trova risposte a suoi interrogativi.

Comune a queste e altre piattaforme è la possibilità data agli utenti di disporre di pubblicazioni periodiche in una forma accattivante per più aspetti. I risparmi possono essere relativi, ma non disprezzabili¹⁴, la versione elettronica, con la fruibilità abituale dei testi in file pdf, permette di condurre ricerche con i comuni programmi di interrogazione (in confronto sarebbe macchinosa la scannerizzazione di un testo cartaceo esteso per averlo disponibile in digitale); la maggiore versatilità di uno scritto in pdf emancipa anche da fotocopie. Sono però soprattutto l'annullamento della fisicità dello stampato e la trasformazione della necessità di andare in biblioteca, per procurarsi il testo, in semplice possibilità a modificare in misura rilevante procedure e abitudini dello studio. Anche, sembra di poter dire, alcuni valori sottintesi. La dematerializzazione della collezione di una rivista in una biblioteca, che peraltro nella sua lotta per lo spazio trova con la versione digitale una soluzione pratica apprezzabile (altrettanto si consideri per le case degli studiosi), e l'accessibilità delle annate da remoto riduce la funzione sociale dell'istituzione, la sua capacità di aggregazione di utenti; una uguale riduzione, fino alla perdita, della relazione interpersonale (incontrarsi stimola lo scambio delle idee, una elaborazione culturale in certa misura comune), è provocata dalla acquisizione e della lettura entro lo spazio privato della propria abitazione di quanto un tempo si sfogliava insieme, o ci si passava di mano. Quell'atomizzazione e individualizzazione delle esistenze, ciascuna al chiuso di una casa e senza dialogo interpersonale, che la sociologia addita come una concreta possibilità nel nostro futuro, trova nel nostro caso una sorta di esemplificazione.

Per quanto pedante possa apparire, si vuole far notare in aggiunta una implicazione della diffusissima prassi dell'editoria accademica che propone elaborati in veste digitale. Sono oggi disponibili non soltanto annualità intere e fascicoli indi-

¹⁴ Una considerazione a margine. A quanto ci risulta, la dotazione finanziaria di alcune biblioteche pubbliche ha fatto contemplare, negli anni difficili che il settore vive, la possibilità di cessare e riattivare ad anni alterni l'abbonamento a riviste (anche indipendentemente dal formato scelto). Sarebbe risoluzione estrema ma poco persuasiva: al di là della perdita di valore di una collezione incompleta sul mercato della bibliofilia e dell'antiquariato, l'interruzione del *continuum* di una pubblicazione periodica pregiudica con tutta evidenza la ricostruibilità del suo profilo identitario, a partire dallo svolgimento delle sue tematiche, nel tempo.

viduali di riviste, ma anche singoli articoli al loro interno. L'offerta consente l'acquisizione di un contributo definito che interessa uno specialista e grava sulle sue finanze in misura apprezzabilmente ridotta rispetto all'acquisto dell'intero fascicolo. D'altro canto l'attenzione portata tutta e sola su alcune pagine del numero di una rivista fa perdere la visione di assieme. L'indice del fascicolo, certo, è consultabile on line, così da permettere una scelta mirata, ma la ricchezza dei suoi contenuti sarebbe più facilmente osservabile se esso potesse essere tra le mani dell'utente, e con qualche possibile serendipità, come già accennato¹⁵.

Il digitale non è peraltro la sola novità con la quale, in tempi recenti, le riviste accademiche hanno dovuto fare i conti. Il modo di dire *publish or perish*, entrato in uso da tanto tempo nei mondi accademici di lingua inglese, indica ormai anche da noi la necessità di pubblicazioni a stampa in continuità perché uno studioso ottenga riconoscimenti. Non si ha qui modo di sviluppare considerazioni intorno a questo aspetto della vita universitaria attuale, come altri tendenti a privilegiare il dato quantitativo su quello qualitativo. Ci si limita ad avanzare un dubbio sull'effettiva utilità del produttivismo editoriale richiesto oggi agli studiosi e più in generale a esprimere l'opinione che, nella molteplicità delle sue vesti, la produzione a stampa, anche in fatto di italianistica, è oggi sovrabbondante, a tratti pletorica; anche al netto di ripetitività e vuotaggini, quanto oggi è leggibile sopravanza di gran lunga le capacità di assorbimento individuale. Il tanto, il troppo (soprattutto in fatto di studi interpretativi, mentre per i contributi per le edizioni e le edizioni di testi il quadro è in parte diverso) in uscita oggi dalle tipografie/ri-velatorio: si stampa più per fare numero che per far leggere e discutere. Di tale *surmenage* editoriale proprio i saggi in rivista sono, ai fini dell'ASN, la tipologia di contributo più richiesta¹⁶. Tale indicazione normativa ha assecondato in anni re-

Sembra

¹⁵ L'offerta parcellizzata di testi in digitale si applica anche a volumi. Limitiamoci a due esempi. Le Edizioni di Storia e Letteratura propongono *Festina lente*, una pregevole raccolta di saggi su "Il tempo della scrittura nella letteratura del Cinquecento" curato da Chiara Cassiani e Maria Cristina Figorilli nel 2014, non soltanto nella sua interezza, ma anche per singoli saggi (scritti da quattordici diversi studiosi e centrati su una pluralità di soggetti, da Aretino a Tasso). Carocci, a sua volta, presenta di Gian Mario Anselmi *L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento* (2008), sia nella sua interezza sia per capitoli acquisibili a scelta. Le logiche di marketing, nel secondo caso forse più direttamente riconducibili alla natura manualistica del manufatto, alla verosimile esistenza di una platea di studenti universitari e alle loro necessità di procurarsi i materiali per il programma di esame, appaiono precise anche in questi casi, ma come in rivista così in libro l'estrapolazione di una sezione restringe il campo visivo.

e.w

e.w

¹⁶ Si fornisce una indicazione specifica: in base alle disposizioni vigenti nel momento del presente scritto, gli aspiranti al ruolo di professore ordinario in Letteratura italiana o Letteratura italiana Moderna e Contemporanea devono avere prodotto nell'arco di 15 anni almeno un libro, nell'arco di 10 anni ventotto articoli e contributi, nell'arco di 15 anni almeno sei (e rispettivamente sette) articoli specificamente su riviste di classe A. Poiché anche i "contributi", quando non compresi in volumi collettanei, sono ospitati su periodici, la rivista come opportunità editoriale acquista grande rilievo. Estensione e profilo di un elaborato intellettuale devono dunque essere, in certo modo, a misura obbligatoria di rivista. Si tenga presente, ciò a parte, la distinzione di una tipologia di periodici

centi un ulteriore incremento numerico di testate, così da fornire agli studiosi maggiori possibilità di aumentare i titoli della loro bibliografia. Le difficoltà che gli editori hanno nel fare quadrare i conti non sembrano peraltro ridursi. Come detto in precedenza, e nei tempi più recenti con evidenza forse maggiore, la nostra editoria accademica pare trovarsi in una condizione artificiale, o se vogliamo dentro a una bolla. Nella dimensione digitale esclusiva, non anche in forma cartacea, si sono aperte una via, a parte l'interessante ma conclusa esperienza di "Bollettino '900", almeno tre (per eventuale omessa citazione di altri *e-journals* meritevoli chi scrive fa ammenda) periodici accademici *open access* di sicura qualità. Uno è <https://griseldaonline.unibo.it>, espressione del sempre vivace ambiente universitario bolognese, fondata tra il 2000 e il 2001, fino al 2018 comparsa con cadenza annuale e ora semestrale, interessata a problematiche storiche, metodologiche e critico-letterarie senza delimitazioni spazio-temporali. Un altro è a Roma <https://diacritica.it>, bimestrale, attivo da fine 2014, attenta a temi di filologia, critica letteraria e storia dell'editoria soprattutto moderna (anche in questo caso con proiezioni all'esterno della cultura nazionale). Un terzo è "Studi Giraldiani. Letteratura e teatro" (<https://cab.unime.it/journals/index.php/GIRALDI>), annuale, frutto della collaborazione di filologi e storici della letteratura rinascimentale dell'Università di Messina con colleghi dell'ateneo di Valencia: tratta specificamente di Giovanbattista Giraldo Cinzio e dell'ampio raggio della cultura cinquecentesca tra Ferrara, l'Italia e oltre. Quanto e come il digitale continuerà a popolarsi di riviste del, e per il, mondo universitario non è tuttavia facilmente prevedibile. Né, almeno a chi qui si firma, è dato conoscere bene l'effettivo impatto di periodici di natura militante. Quella di www.leparoleelecose.it (sottotitolo: Letteratura e realtà), con la sua trentina di redattori e i suoi oltre 40.000 iscritti, è peraltro una bella avventura, in corso dal 2011; altrettanto è da dire per www.doppiozero.com, operante dallo stesso anno, con all'attivo molte centinaia di collaboratori esperti di diverse discipline (qui la letteratura non è egemone). Nell'uno e nell'altro caso la possibilità di comparire sulla rete a intervalli brevi sembra spingere verso pensieri e scritture, comunque caratterizzati da accuratezza di forme e rigore nel concetto, accelerate: l'ambito dell'indagine tende con netta preferenza all'oggi. Il periodico, agitatore di dibattiti in fatto di storia letteraria e anche di vita civile, luogo di deposito dei risultati non effimeri di tante ricerche, è una delle forme di comunicazione e delle istituzioni della cultura umanistica di cui oggi si avverte la crisi¹⁷. La scuola, verso cui il discorso sul sapere dell'uomo tende sempre ad an-

di qualità superiore (fascia A) dall'universo delle riviste altre, definite genericamente "scientifiche". La selezione, operata da comitati di esperti, può avere alcuni margini di arbitrarietà?

¹⁷ La consapevolezza delle difficoltà (prima tra tutte la distribuzione nelle librerie) ha portato nel 2003 alla costituzione del CRIC, Coordinamento Riviste Italiane di Cultura, inteso a una sensibilizzazione

dare, potrebbe contribuire a contrastare questa difficoltà? Forse. Non obbligando a leggere in classe il “Giornale Storico della Letteratura italiana”, cosa inverosimilissima ma, indipendentemente dalla testata (anche online) prescelta anche solo per minimi campioni, facendo osservare ai più giovani che una rivista è un’ avventura del sapere collettiva: quando la si redige e quando la si legge. In tempi segnati, sotto molti profili, da chiuso individualismo, sarebbe un insegnamento prezioso.

dell’opinione pubblica e del mondo politico-amministrativo. Presieduto da Valdo Spini, il CRIC (www.cric-rivisteculturali.it) rappresenta gli interessi delle riviste nelle sedi istituzionali, favorisce accordi tra le testate e gli enti pubblici e privati, organizza incontri di studi su esperienze storiche e condizioni attuali dei periodici italiani. Aderiscono al Coordinamento una settantina di testate di varia cultura umanistica, molte di grande prestigio, con una rappresentanza di *journals* di storia letteraria (“Esperienze Letterarie”, “Lettere Italiane”, “Studi sul Boccaccio” ma anche “Contemporanea”).

Fondata nel 1917 dall'archeologo Giuseppe Cultrera, la Società Tarquiniense d'Arte e Storia è dal 1973 Ente Morale per decreto del Presidente della Repubblica, figura tra le Società culturali di Storia Patria riconosciute dal Ministero per i Beni Culturali ed è inserita nell'elenco delle Associazioni culturali della Regione Lazio.

Svolge una vasta attività di ricerca su temi storici, artistici, letterari, scientifici e musicali che si concretizza in convegni, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, concerti.

Nel corso degli anni, ha pubblicato una cospicua messe di opere e libri; dal 1972, edita il Bollettino annuale, in cui confluiscono gli esiti di studi riguardanti nello specifico le varie componenti territoriali della Provincia di Viterbo, attesa la loro interconnessione, ma anche ricerche di ambito più vasto se di rilevanza scientifica e atti di convegni.

